

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

AVALIAÇÃO VEGETATIVA DE GENÓTIPOS DE ARROZ DE TERRAS ALTAS CULTIVADOS NO OESTE PAULISTA

Samuel Ferrari¹
Diego Cunha Zied²
Vagner do Nascimento³
Lais Segal Trevizan⁴
Giovanni Alexander de Oliveira⁵

¹Engenharia Agrônoma – Universidade Estadual Paulista (Unesp), samuel.ferrari@unesp.br

²Engenharia Agrônoma – Universidade Estadual Paulista (Unesp), diego.zied@unesp.br

³Engenharia Agrônoma – Universidade Estadual Paulista (Unesp),

vagner.nascimento@unesp.br

⁴Engenharia Agrônoma – Universidade Estadual Paulista (Unesp), lais.trevizan@unesp.br

⁵Engenharia Agrônoma – Universidade Estadual Paulista (Unesp),

giovanni.alexander@unesp.br

DOI:10.5281/zenodo.20684614

Introdução: A rizicultura esta presente no Brasil em todos os Estados, por se tratar de alimento básico para a população. **Objetivos:** O estudo objetivou avaliar o desenvolvimento vegetativo de genótipos de arroz de terras altas quando cultivados no Oeste Paulista. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida na Unesp de Dracena-SP com delineamento de blocos casualizados com 24 genótipos de arroz de terras altas (OSVR15001, OSVR15004, OSVR15005, OSVR15011, OSVR15016, OSVR15018, OSVR15021, OSVR15023, OSVR15026, OSVR15029, OSVR15030, OSVR15033, OSVR15035, OSVR15036, OSVR15037, OSVR15038, OSVR15040, OSVR15041, OSVR15042, OSVR15044, OSVR15045, OSVR15047, OSVR15048, OSVR15049) e um controle (IAC 203), e quatro repetições. Realizou-se semeadura em 13/12/2019 e espaçamento entre linhas de 0,35m. Determinou-se dias entre emergência e maturidade fisiológica dos grãos, altura, diâmetro do caule e grau de acamamento. Utilizou-se análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Skott Knott a 5% de probabilidade. **Resultados.** O genótipo OSVR15040 pode ser classificado como de ciclo super precoce com ciclo em 90 dias. Os genótipos com maior altura de plantas foram aqueles com 1,27 m ou superior, sendo OSVR15004, OSVR15049, OSVR15047 e OSRV15005 e OSRV15030. Os maiores valores de diâmetro ficaram entre 6,03 e 6,83 para os genótipos OSVR15041, OSVR15040, OSVR15038, OSVR15026, OSVR15023, OSVR15030 e OSVR15035 nesta ordem crescente. O acamamento das plantas ocorreu com os genótipos OSVR15004, OSVR15005 e OSVR15030 de 5 até 25% das plantas

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

acamadas. **Conclusão:** O genótipo OSVR15040 tem ciclo super precoce, baixa altura e não apresenta acamamento de plantas. Já os genótipos OSVR15004, OSVR15005 e OSVR15030 apresentam grande altura de plantas e acamamento.

Palavras-Chaves: Altura; Desenvolvimento Vegetativo; Diâmetro; *Oryza sativa* L.